

**KANN BLOCKCHAIN CYBERKRIMINALITÄT
IN DER FINANZINDUSTRIE STOPPEN?**

INHALT

- 3 Über den Autor
- 4 Vorwort
- 5 I. Definition Cyberkriminalität
- 7 II. Cyberkriminalität im Finanzwesen
- 8 III. Cyberkriminalität in der Corona-Krise
- 10 IV. Lösung Blockchain. Wie sie funktioniert.
- 11 V. Wie kann die Blockchain-Technologie Cyberkriminalität verhindern?
- 12 VI. Wie Finanzdienstleister die Blockchain-Technologie nutzen können, um illegale Aktivitäten online zu bekämpfen.
- 13 VII. Fazit
- 15 Impressum
- 16 Quellennachweis

ÜBER DEN AUTOR

Jan Malkus studierte an der Technischen Universität Braunschweig theoretische Informatik mit dem Anwenderfach „Unternehmensführung“. Bis heute beschäftigen ihn fachliche Fragestellungen der Computerwissenschaften, gerade im Hinblick auf fortschreitende, technische Innovationen wie künstliche Intelligenz.

Die Faktoren Cyberkriminalität und -sicherheit spielen dabei eine wichtige thematische Rolle, mit der sich der Autor im Folgenden kritisch auseinandersetzt und die Blockchain als möglichen Lösungsansatz damit verbundener Problemstellungen untersucht.

Der international erfolgreiche Serienunternehmer spricht dabei den neuen Technologien eine große Chance zu: die Optimierung und Erneuerung etablierter, weltweit genutzter Prozesse, Strukturen und Protokolle. Die globalen Märkte entwickeln sich rasant; immer mehr Daten über Internetnutzende werden gespeichert – daher ist es nur konsequent, Lösungsansätze zur Einführung einer personenbezogenen, digitalen Identität zu finden, die Persönlichkeitsrechte bestmöglich schützt, und gleichermaßen einen wichtigen Beitrag zur Online-Betrugsprävention leisten kann.

»Die neuen Realitäten unserer Zeit beruhen auf Tatsachen, die wir zurück in unser Bewusstsein rufen müssen. Dieses Bewusstsein wird uns und den nachfolgenden Generationen neue Möglichkeiten eröffnen, die Menschheit zu reflektieren, Fehler zu bereinigen und neue Herausforderungen zu meistern. Eine unserer Aufgaben dabei ist es, reale Personen bestmöglich in einer virtuellen Welt zu unterstützen und zu positionieren, für Sicherheit zu sorgen und Persönlichkeitsrechte zu wahren.«

Weitere Informationen zum Autor erhalten Sie auf www.janmalkus.com.

VORWORT

Das Internet ist eine große Errungenschaft und ermöglicht weltweite Kommunikation in Sekundenschnelle. Es ist das größte Netzwerk der Welt, in Deutschland allein sind:

- 89,8%** mit dem Internet verbunden (von allen Bürgern über 14 Jahre).
- 165** Minuten ist jeder Deutsche durchschnittlich pro Tag online.
- 66%** der Nutzer gehen über ihr Smartphone ins Internet.
- 40** Millionen Menschen in Deutschland kommunizieren jede Woche über Whatsapp.

*Quelle:1

Weltweit sieht die Situation heute so aus:

- 45%** aller Emails sind SPAM, dies entspricht 14.5 Milliarden SPAM Nachrichten pro Tag.
- 73%** dieser Emails sind Betrugsversuche oder haben andere negative Motive. Der Schaden durch SPAM beträgt jährlich circa 20 Milliarden Euro.
- 80%** der SPAM Emails (in USA und Europa) werden circa 100 Gruppierungen innerhalb der organisierten Kriminalität zugeordnet.

*Quelle:2

Aufgrund der stetig wachsenden Kriminalität im Internet ist es unumgänglich, sich zu fragen, wie man das Internet sicherer machen kann, ohne gleichzeitig die in einigen Bereichen gewünschte Anonymität des Internets aufzugeben.

Erinnern wir uns alle daran, wie eine Staatsrevolution in Ägypten ausschließlich durch die internetbasierten Kommunikationsplattformen möglich wurde, wobei dies ohne den Schutz der Privatperson wohl undenkbar gewesen wäre. Die meisten Menschen auf der Welt leben heute noch in Staaten, in denen es keine vollständig unabhängige Presse- und Meinungsfreiheit gibt. Es müssen also Lösungen geschaffen werden, die die Freiheit nicht zu sehr einschränken, die Privatsphäre unangetastet lassen und doch vor Missbrauch schützen.

Vorab gesagt: Es gibt kein Allheilmittel, das all diese komplexen Probleme auf einen Schlag lösen kann. Dennoch kann man bereits heute das Internet Schritt für Schritt verbessern und Betrug immer weiter erschweren. Vor allem die neue Blockchain-Technologie kann entscheidend dazu beitragen, das Internet im Finanzwesen zu einem sichereren System für uns alle werden zu lassen.

I. DEFINITION CYBERKRIMINALITÄT

Cyberkriminalität umfasst Straftaten, die mit Unterstützung elektronischer Infrastruktur verübt werden. Diese geschehen häufig im Internet und werden mit Techniken umgesetzt, die dort zur Verfügung stehen. Im engeren Sinn gehören dazu im Wesentlichen folgende Verbrechen:

- Computerbetrug und Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiensten (Identitätsdiebstahl),
- Fälschung von Daten,
- Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung,
- Datenveränderung,
- Computersabotage,
- Ausspähen und Abfangen von Daten.

Im weiteren Sinne zählen dazu Delikte, die über das Internet erfolgen. Dazu gehören unter anderem:

- Phishing im Bereich Onlinebanking,
- Straftaten mit DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service, zum Beispiel durch Herbeiführen der Überlastung eines Firmennetzes mit der Folge, dass diese Firmenpräsenz im Internet nicht mehr erreichbar ist),
- digitale Erpressung,
- Herstellen und Verbreiten von Hacker-Tools für illegale Zwecke.

Cyberangriffe sind digitale Angriffe zum Schaden anderer, seien es Firmen oder Privatpersonen. Die Straftäter missbrauchen dabei das Internet und Kommunikationsmittel wie E-Mail-Dienste oder soziale Netzwerke, um Delikte zu begehen. Nahezu alle Arten dieser Verbrechen werden im oder über das Internet begangen. Dabei können die Straftäter sehr einfach sowohl ihre Identität als auch den „Ort des Geschehens“ verschleiern, was die Verfolgung sehr schwierig gestaltet. Über illegale Online-Shops werden Rauschgift und Waffen ebenso zum Kauf angeboten wie Hacking-Software, digitale Identitäten, gestohlene Kreditkartendaten oder Zugänge zu Bankkonten. Jeder Mensch kann für wenige tausend Euro gefälschte Identitäten über das Internet bestellen und dabei die Bezahlung komplett anonym gestalten.

Cyberangriffe auf Unternehmen haben sich mittlerweile grundlegend verändert. Breit gefächerte, unkoordiniert eingesetzte Malware hat klar an Bedeutung verloren, stattdessen nehmen komplexe, zielgerichtete Attacken (Advanced Persistent Threat, APT) auf Unternehmen und ihre Mitarbeiter, Systeme, Sicherheitslücken und Daten zu. Diese zielgerichteten Angriffe erfolgen überwiegend versteckt. Sie verwenden meist Social Engineering-Taktiken, spähen also gezielt einzelne Mitarbeiter beispielsweise über Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Xing aus, die Accounts besitzen und Zugang zu vertraulichen Daten haben. Dazu gehören u.a. Administratoren oder Super-User.

Gelangen die Straftäter in die Rechner dieser Mitarbeiter, so können sie sich täglich und völlig unverdächtig in das Unternehmensnetzwerk einloggen und ihre Straftat vorbereiten. Bis zu ihrer Entdeckung können Monate vergehen, in denen der Angreifer Daten des Unternehmens abgreifen.

Auch die klassische Malware wird spezialisierter, ausgeklügelter und intelligenter. Es gibt immer wieder neue Schadprogramme, beispielsweise die, die nicht über Signaturen identifiziert werden und so die Firewall oder Intrusion Detection Systeme (IDS) umgehen, aber auch Malware, die Sicherheitssysteme unterläuft, weil sie mit gestohlenen oder gefälschten Zertifikaten elektronisch signiert wurde. Es ist davon auszugehen, dass Malware, die in vielfältigen Variationen für unterschiedliche Zielgruppen auftritt, künftig weiter zunimmt. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen komplexen zielgerichteten Attacken und gewöhnlicher Malware weiter. Kriminelle Programmierer erfinden ständig neue und komplizierte Tricks, um Sicherheitshürden ihrer Angriffsziele zu umgehen.

Die Spezialisten der Ermittlungsbehörden müssen ihre Arbeit diesen veränderten Vorgehensweisen ständig anpassen und versuchen, den Kriminellen einen Schritt voraus zu sein, was in der Praxis allgemein schwierig ist.³

II. CYBERKRIMINALITÄT IM FINANZWESEN

Einen besonderen Schwerpunkt im Bereich des Finanzwesens bilden Datenverletzungen, die durch Cyberkriminalität zu Verletzungen des Schutzes / Diebstahl personenbezogener Daten geführt haben. Allein in den Jahren von 2017 bis 2018 nahmen diese um 480 Prozent zu. Laut einer neuen Studie des Cloud-Computing-Unternehmens iomart nehmen die Verstöße und die Häufigkeit von Sicherheitsverletzungen auch im Jahr 2020 in großem Maßstab zu. Die Anzahl dieser Vergehen stieg allein im ersten Quartal um 273 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.⁴

Diesen Trend untermauert eine weitere Studie, die die Sicherheitsfirma EfficientIP veröffentlicht hat. Finanzunternehmen werden so häufig attackiert wie Unternehmen keiner weiteren Branche. Bei einer Umfrage der Experten antworteten 88 Prozent der Firmen, dass sie im vergangenen Jahr Opfer einer Hackerattacke waren.⁵

Man kann davon ausgehen, dass annähernd 100 Prozent attackiert wurden und dass die fehlenden 12 Prozent in der Statistik den Angriff vermutlich nicht wahrgenommen haben.

Das Ausmaß der Gefahr zeigte bereits eine Statistik der britischen Finanzaufsicht FCA von 2017: Allein in den drei Jahren von 2014 bis 2016 wuchs die Zahl der bei der Behörde gemeldeten Angriffe um 1.700 Prozent. Kein Wunder, dass sich die Banken trotz Minuszinsen, steigender Kreditrisiken und wachsender geopolitischer Spannungen über nichts so viel Sorgen machen wie über Cyberrisiken. Das ist zumindest das Ergebnis einer neuen Studie der Beratung EY. 67 Prozent der von EY befragten Risikomanager globaler Großbanken fürchten den Diebstahl von Kundendaten, 53 Prozent sehen die Gefahr, nach einer Attacke nicht mehr erreichbar und handlungsfähig zu sein. Die große Mehrheit der Banken – 77 Prozent – sieht die Notwendigkeit, zusätzliche Experten einzustellen, die helfen sollen, mögliche Attacken abzuwehren. Die meisten Firmen rüsten technisch auf, um sich auf immer raffiniertere Angriffe vorzubereiten.

In einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Wirtschaft entwickeln sich Cyberrisiken zu einer immer größeren und potenziell existenziellen Gefahr. Gerade Banken sind verwundbar wegen der komplexen, teilweise fragmentierten und auf zahlreichen Legacy-Systemen aufbauende IT-Infrastruktur vieler Institute.⁶

Die potenziellen Schäden durch Cyberattacken können immens sein, wie ein Stresstest der Finanzaufsicht von Singapur aus dem Jahr 2019 zeigte. Laut der Finanzaufsicht könnte ein ausgewachsener Hackerangriff selbst die technisch versiertesten Banken bis zu 20 bis 35 Prozent ihrer Quartalsgewinne kosten und Banken, die nicht ausreichend vorgesorgt haben, könnten bis zu 65 Prozent der Profite verlieren.

Eine im letzten Jahr veröffentlichte EY-Studie zeigt, dass nicht einmal jede zweite der befragten Banken völlig oder weitgehend gewappnet ist, wenn es um Cyberrisiken geht. Eine knappe Mehrheit von 53 Prozent konstatiert für das eigene Institut nur einen geringen oder mittleren Schutz im Umgang mit derartigen Herausforderungen, 13 Prozent der befragten Großbanken stehen bei diesem Thema nach eigener Einschätzung sogar noch am Anfang, obwohl Angriffe immer professioneller werden und aus verschiedenen Richtungen kommen.

Spätestens seit einer spektakulären Attacke in Bangladesch im Jahr 2016 steht das Thema Cybersicherheit bei Zentralbanken und Finanzaufsehern ganz oben auf der Agenda.

Die Betrüger haben der Federal Reserve Bank of New York knapp eine Milliarde US-Dollar entlocken können, indem sie ein bis dahin als sehr sicher geltendes Zahlungssystem (SWIFT) ausgetrickst haben. Das meiste Geld konnte sichergestellt werden, doch circa 80 Millionen USD blieben unauffindbar. Auch in Deutschland kam es bereits zu dem ein oder anderen spektakulären Banküberfall aus dem Netz. 2019 erbeuteten Cyberkriminelle aus Brasilien von rund 2.000 deutschen Kunden insgesamt 1,5 Millionen Euro. Die Mehrzahl der erfolgreichen Cyber-Angriffe werden von „innen“ initiiert.

Angreifer nehmen sich immer mehr Zeit, um die Systeme einer Bank zu erkunden. Nachdem sie die Sicherheitsvorkehrungen eines Geldhauses überwunden und die IT infiltriert haben, operieren sie oft Wochen oder sogar Monate im Verborgenen, um Verhaltensmuster auszukundschaften, bevor sie einen Angriff starten. Auch den Zeitpunkt ihrer Angriffe haben die Hacker verändert. Früher bevorzugten Cyberkriminelle betrügerische Zahlungen außerhalb der Geschäftszeiten, um eine Aufdeckung zu vermeiden. Inzwischen hat Swift einen genau entgegengesetzten Trend ausgemacht: Die Täter starten ihre Operationen während der normalen Geschäftszeiten, um ihre Datentransaktionen mit dem legitimen Datenverkehr zu vermischen.⁷

III. CYBERKRIMINALITÄT IN DER CORONA-KRISE

In Krisenzeiten erhöhen sich häufig kriminelle Aktivitäten. Das ist gerade bei der COVID-19-Pandemie im Zusammenhang mit Cyberkriminalität zu beobachten. Die internationale Organisation der Kriminalpolizei INTERPOL hat dazu einen Report erstellt.⁸ Dabei wurde eine signifikante Zielverschiebung von Einzelpersonen und kleinen Unternehmen zu großen Unternehmen, Regierungen und kritischen Infrastrukturen festgestellt. Da Organisationen und Unternehmen Remote-Systeme und -Netzwerke schnell bereitstellen, um Mitarbeiter zu unterstützen, die von zu Hause aus arbeiten, nutzen Kriminelle auch die erhöhten Sicherheitslücken, um Daten zu stehlen, Gelder zu entwenden und Störungen zu verursachen.

Es ist als sicher anzunehmen, dass sich in dieser Zeit Cyber-Kriminelle auf zahlreichen Computern von Mitarbeitern eingeschlichen haben, jedoch den Angriff noch gar nicht gestartet haben, denn dieser wird wirkungsvoller und umfangreicher, wenn der Mitarbeiter wieder direkt im Netzwerk in der Zentrale arbeitet. In den ersten vier Monaten 2020 wurden von einem INTERPOL-Partner vermehrt Angriffe auf Firmennetzwerke entdeckt. Cyberkriminelle entwickeln und verstärken ihre Angriffe in alarmierendem Tempo und nutzen die Angst und Unsicherheit aus, die durch die instabile soziale und wirtschaftliche Situation von COVID-19 verursacht werden. Die zunehmende Online-Abhängigkeit der Menschen schafft neue Möglichkeiten für Cyber-Kriminelle, da viele Unternehmen und Einzelpersonen meist nicht in der Lage sind, sicher zu stellen, dass ihre Cyber-Abwehr auf dem neuesten Stand ist.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der INTERPOL-Bewertung der Cyberkriminalitätslandschaft im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gehören:

1.) Online-Betrug und Phishing

Bedrohungsakteure haben ihre üblichen Online-Betrugs- und Phishing-Schemata überarbeitet. Durch die Bereitstellung von Phishing-E-Mails zum Thema COVID-19, die sich häufig als Regierungs- und Gesundheitsbehörden ausgeben, locken Cyberkriminelle Opfer dazu, ihre persönlichen Daten bereitzustellen und schädliche Inhalte herunterzuladen. Rund zwei Drittel der Mitgliedsländer, die auf die globale Umfrage zur Internetkriminalität geantwortet haben, gaben an, COVID-19-Themen für Phishing und Online-Betrug seit dem Ausbruch auf ihrer Agenda zu haben.

2.) Disruptive Malware (Ransomware und DDoS)

Cyberkriminelle setzen aufgrund des Potenzials für hohe Auswirkungen und finanziellen Nutzen zunehmend disruptive Malware gegen kritische Infrastrukturen ein. Im April 2020 gab es einen Anstieg der Ransomware-Angriffe durch mehrere Bedrohungsgruppen. Diese Angriffe waren sehr gut vorbereitet und nutzten jeweils Schwachstellen der IT-Sicherheitssysteme aus. Wie gut diese Kriminellen informiert waren, wird dadurch belegt, dass die Mehrheit der Angreifer die geforderte Lösegeldmenge, die sie von Zielorganisationen verlangen konnten, ziemlich genau abschätzen konnten.

3.) Data Harvesting-Malware

Die Bereitstellung von Data Harvesting-Malware wie RAS-Trojanern, Info-Stealern, Spyware und Banking-Trojanern durch Cyberkriminelle nimmt zu. Mithilfe von COVID-19-bezogenen Informationen infiltrieren Bedrohungsakteure Systeme, um Netzwerke zu kompromittieren, Daten zu stehlen, Geld umzuleiten und unautorisierte Botnets aufzubauen. Botnets sind Netzwerke von Computern, die zusammen Tätigkeiten ausführen können, so kann das Netzwerk des Opfers für Prozesse genutzt werden, von denen der Inhaber nichts weiß.

4.) Böswillige Domänen

Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach medizinischer Versorgung und Informationen zu COVID-19 hat die Zahl der Cyberkriminellen, die Domainnamen mit Schlüsselwörtern wie „Coronavirus“ oder „COVID“ nutzen, zugenommen. Diese betrügerischen Websites unterstützen eine Vielzahl von böswilligen Aktivitäten, einschließlich C2-Servern, Malware-Bereitstellung und Phishing. Wie von einem privatwirtschaftlichen Partner erkannt und an INTERPOL gemeldet,

stiegen von Februar bis März 2020 die böswilligen Registrierungen (einschließlich Malware und Phishing) um 569 Prozent und die Registrierungen mit hohem Risiko um 788 Prozent, die wurden.

5.) Fehlinformationen

Eine zunehmende Anzahl von Fehlinformationen und gefälschten Nachrichten verbreitet sich schnell in der Öffentlichkeit. Nicht überprüfte Informationen, unzureichend verstandene Bedrohungen und Verschwörungstheorien haben zu Ängsten in den Gemeinden beigetragen und in einigen Fällen die Durchführung von Cyberangriffen erleichtert. Knapp 30 Prozent der Länder, die auf die globale Umfrage zur Internetkriminalität geantwortet haben, bestätigten die Verbreitung falscher Informationen im Zusammenhang mit COVID-19. Innerhalb eines Monats meldete ein Land 290 Postings, wobei die Mehrheit verborgene Malware enthielt. Es gibt auch Berichte über Fehlinformationen im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit betrügerischen medizinischen Waren.

Eine weitere Zunahme der Internetkriminalität ist wahrscheinlich. Insbesondere die Sicherheitslücken im Zusammenhang mit der Arbeit von zu Hause bietet Cyberkriminellen relativ leichtes Angriffspotential. Sie werden ihre Aktivitäten weiter ausbauen und dabei fortschrittlichere und präzisere Vorgehensweisen entwickeln.

Bedrohungsakteure werden wahrscheinlich weiterhin Online-Betrug und Phishing-Kampagnen zum Thema Coronavirus verbreiten, um die Besorgnis der Öffentlichkeit über die Pandemie zu stärken.

Sobald COVID-19-Impfungen in großer Menge verfügbar sind, kann man davon ausgehen, dass damit verbunden viele Mitarbeiter wieder in die Zentralen zurückkehren werden. Dann werden wir feststellen, dass es wieder zu erhöhten Cyber Attacken von „innen“ kommt, denn der „Feind“ ist bereits ins System eingedrungen und wartet nur auf direkten Zugriff auf den Zentralrechner.

IV. LÖSUNG BLOCKCHAIN. WIE SIE FUNKTIONIERT.

Die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist keine Utopie, sondern seit langem real; sie wächst derzeit täglich und stellt eine immer größere werdende Gefahr dar. Bei der Frage nach Möglichkeiten, diese Bedrohung wirksam zu bekämpfen und einzudämmen, kommt es darauf an, Zugänge gegen nicht autorisierten Zugriff zu sichern, sowie Datenbanken und Dateninformationssysteme gegen den Angriff durch Cyberkriminelle abzusichern. Der Blockchain-Technologie kann in diesem Zusammenhang eine wichtige Schlüsselrolle zukommen.

Die auf Kryptographie basierende Technologie bietet Lösungsansätze mit bisher unerreichter Sicherheit und Zuverlässigkeit, die ihren ersten Höhepunkt bereits in der Manifestierung der Kryptowährungen fand. Bitcoin basiert auf dem Blockchain-Konzept und bezieht daraus seine allgemein anerkannte Sicherheit als erste echte digitale Währung. Neben der Nutzung für die Kryptowährung Bitcoin, gibt es für die Blockchain Technologie vielerlei weitere Anwendungsmöglichkeiten. Eine Blockchain ist ein dezentrales verteiltes Register, mit dem beispielsweise Transaktionen digitaler Währungen sicher abgewickelt werden. Bei der Blockchain handelt es sich um eine verteilte Datenbank, bei der jeder Nutzer/Teilnehmer eine komplette verschlüsselte Kopie aller Transaktionen, die jemals durchgeführt wurden, hält.

Neue Transaktionen erhalten in der Blockchain erst dann ihre Gültigkeit, wenn alle, bzw. mindestens die Mehrheit aller Netzknotten des jeweiligen Blockchain-Netzwerks, diese verifiziert und bestätigt haben.

Jede Teildatenbank präsentiert daher einen kompletten Blockchain-Ledger, und ist ein kontinuierlich wachsender Stapel aller Transaktionen, die in der Vergangenheit ausgeführt wurden. Jede Transaktion wird in manipulationssicheren Datenstrukturblocken erfasst. Die fertigen Blöcke werden in linearer und chronologischer Reihenfolge hinzugefügt. Jeder Block enthält einen Zeitstempel und einen Informationslink, der auf einen vorherigen Block verweist.⁹ Die Blockchain gilt nicht nur als fälschungssicher. Sie verfügt auch über höchste Ansprüche an Transparenz und durch sie lassen sich alle historischen Vorgänge auch nach Jahren lückenlos nachvollziehen.

V. WIE KANN DIE BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE CYBERKRIMINALITÄT VERHINDERN?

Warum die Blockchain eine Lösung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität sein kann, zeigen ihre vier Kerneigenschaften, die für höchste Sicherheit sorgen:

1. Zugang

Immer wieder richten sich Unternehmen an die Öffentlichkeit und bitten Kunden, ihr Passwort zu ändern, weil sich Hacker Zugang zu internen Systemen verschafft haben könnten. Die Blockchain erschwert den Zugang zu vertraulichen Daten für Unbefugte.

2. Verschlüsselung

Blockchain nutzt ein kryptographisches Verfahren, einen sogenannten Secure Hash Algorithm (SHA) mit einer Schlüssellänge von 256 Bits, der fast unmöglich zu knacken ist. Zusätzlich wird die digitale Identität, die Wächter der Blockchain für den jeweiligen Teilnehmer anlegen, durch Konsens validiert. In der Praxis heißt das, dass die Identität erst von einer gewissen Anzahl von unabhängigen Wächtern der Blockchain validiert werden muss, ehe ein Teilnehmer Zugang erhält. Jede Blockchain hat eine Anzahl von Wächtern, die die Integrität des gesamten Netzwerks aufrechterhalten. Diese Wächter sind per Definition unabhängig voneinander und dezentral verteilt. Ein Angriff auf die Blockchain kann nur erfolgreich sein, wenn gleichzeitig mehr als 50% dieser Wächter überwältigt und manipuliert wurden oder wenn sie von vornherein entgegen der Definition nicht unabhängig etabliert wurden.

3. Prozesssicherheit

Die Manipulation, bzw. das Fälschen von Transaktionen ist in der Blockchain quasi unmöglich. Banken, die etwa durch Gesetze zum Verbraucherschutz verpflichtet sind, nicht genehmigte Transaktionen zurückzunehmen, gewinnen damit erhebliche Planungssicherheit.

4. Integrität

Jede Transaktion ist vollständig sichtbar. Es ist nicht möglich, eine Transaktion zu fälschen oder nach Vollzug abzulehnen.¹⁰

Unabhängig von den Vorteilen einer Blockchain sind die Herausforderungen der Implementierung einer sicheren Blockchain sehr vielschichtig. Die internationale Unternehmensberatung Deloitte hat dazu Führungskräfte befragt. In dem Global Blockchain Survey 2019 hat die Auswertung gezeigt, dass diese trotz der Herausforderung ein höheres Vertrauen in die Cybersicherheit von Blockchain-Lösungen haben als in die jegliche bisherige Cybersicherheit von konventioneller IT.¹¹

Allerdings muss die Blockchain sicher gestaltet werden (zum Beispiel müssen die Wächter unabhängig voneinander sein). Man kann auch bestehende Blockchain Lösungen an neue Herausforderungen anpassen. Sofern das Update der betreffenden Blockchain-Software ihre Kompatibilität mit der Vorgängerversion nicht beeinträchtigt, ist hierbei von einem sogenannten Soft-Fork die Rede. Ein Beispiel für einen Soft-Fork lieferte etwa die Bitcoin-Blockchain mit dem SegWit-Update (Segregated Witness). Bei einem Soft-Fork können alle Netzwerkknoten ihre Transaktionen weiterhin in dieselbe Blockkette eintragen und miteinander über den Konsens abstimmen. Hebt das betreffende Software-Update die Kompatibilität zu älteren Versionen der Blockchain-Software auf, ist hierbei von einem sogenannten Hard-Fork die Rede. Diese Art einer Aktualisierung greift typischerweise in das Konsensverfahren ein und/oder verändert die Struktur der Datenblöcke, sodass die alte Version der Software mit den Änderungen nichts anfangen kann. Mit dem ersten neuen Datenblock entsteht irreversibel eine neue Blockchain. Haben alle Netzwerkteilnehmer die Aktualisierung eines solchen Hard-Forks eingespielt, geht die alte Blockchain in der neuen Blockchain auf und hört somit auf, selbst zu existieren. So wird nur noch die neue Blockchain fortgeführt.

Die Blockchain-Technologie wird sich permanent weiterentwickeln und die Entwickler werden aus Angriffen, Manipulationsversuchen oder anderen Vorfällen lernen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine relativ junge Technologie handelt und die Erfahrungen mit sehr großen Datenmengen oder Systemen auf der Blockchain heute nur begrenzt verfügbar sind. Andererseits bieten auf Kryptographie basierende Technologien einen neuen Sicherheitsstandard, der Betrüger an ihre Grenzen geführt hat und daher heute als komplett fälschungssicher gilt.

VI. WIE FINANZDIENSTLEISTER DIE BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE NUTZEN KÖNNEN, UM ILLEGALE AKTIVITÄTEN ONLINE ZU BEKÄMPFEN.

Zwischen 2018 und 2025 soll das weltweite Datenvolumen von 33 auf 175 Zettabyte (1 Zettabyte sind 1 Milliarde Terrabyte) anwachsen, so eine IDC-Studie von 2019. Das entspricht einer Vervielfachung um den Faktor 5,3 – die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate läge weltweit bei 27,2 Prozent. Mit wachsendem Volumen vertieft sich auch die Abhängigkeit von den Daten. Die derzeit noch genutzten Systeme zur Speicherung und Verwaltung von Daten reichen für diese Massen nicht mehr aus. Ein neuer Ansatz wird dringend benötigt. Diese wachsende Datenmasse ist ein Grund, weshalb immer mehr Cyberkriminelle häufig straffrei ausgehen: So wird nur 1 Prozent der Erlöse aus dieser Art von Straftaten in der EU von den Behörden beschlagnahmt – in Umkehrschluss heißt dies, dass 99% der Erlöse aus Cyberkriminalität straffrei vereinnahmt wurden. Nirgendwo kann man seine Spuren so gut verwischen wie im Internet. Nur 5 Prozent aller Compliance-Anfragen bzgl. relevanter Transaktionen können in der Realität nachverfolgt werden.¹²

Die Finanzindustrie ist überproportional betroffen, da sich dort der Einbruch am ehesten lohnt. Die folgende Abbildung zeigt den Anstieg der Transaktionen im bargeldlosen Zahlungsverkehr weltweit in den Jahren von 2013 bis 2022.

Quelle 12

Bei über 1.000 Milliarden Transaktionen ist es evident, dass diese überwiegend voll automatisch laufen müssen. Dabei sind die Systeme selber nicht die Probleme, sondern alle Schnittstellen zu den Transaktionssystemen sind Einfallstore für Kriminalität. Es müssen neue verlässliche Verifikationsmöglichkeiten geschaffen werden, die verlässlicher Eindringlinge identifizieren und echte Benutzer schützen.

Ein Beispiel dafür, wie Finanzprodukte und Blockchain zusammenwirken können, ist Decentralized Finance (DeFi). Es ist der Oberbegriff für klassische Finanzprodukte, die über eine dezentrale Plattform – beispielsweise eine Blockchain – abgewickelt werden. In der klassischen Finanzwelt ist in der Regel eine Bank, Börse oder Versicherung ein Vermittler, der als zentrale Anlauf- und Leitstelle alle stattfindenden Transaktionen und Dienstleistungen regelt und kontrolliert.

Bei DeFi-Anwendungen übernimmt diese Aufgabe das Netzwerk der Teilnehmer, das sich nach den Vorgaben im Protokoll richtet. Es handelt sich dabei um ein Blockchain-Protokoll, das eine dezentrale Organisation durch so genannte Smart Contracts ermöglicht. Das sind digitale Verträge, die in Programmcodes eingebettet sind und somit menschliche oder manuelle Transaktionen ersetzen können. Das führt zu hohem Schutz der Privatsphäre, da keine persönlichen Daten durch Dritte verarbeitet werden, bei gleichzeitig hoher Transparenz durch öffentlich einsehbare Transaktionen; Cyberkriminalität wird dadurch erschwert.¹³

VII. FAZIT

Jeder Cyberangriff, der besonders Finanzinstitute jedes Jahr etliche Millionen Euro kostet, macht den Bedarf an neuen und innovativen Lösungen offensichtlich. Unabhängig davon, welche Lösungen für Cyberkriminalität zum Schutz von Finanzdienstleistungen in der Zukunft entwickelt werden, die Blockchain-Technologie kann hier eine entscheidende Grundlagentechnologie sein. Da immer mehr Institute die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) einsetzen, wird Blockchain zur De-facto-Lösung, um Finanzdaten im Ruhezustand sicher zu halten. Damit kann man schon einmal Datenbanken auf ganz anderem Niveau sichern und Datendiebstahl praktisch ausschließen. Dies ist ein elementarer Schritt zu mehr Sicherheit im Netz.

Die Herausforderungen jeder Implementierung einer neuen und sicheren Blockchain sind individuell und tatsächlich sehr vielschichtig. Die klassischen Schutzziele der IT-Sicherheit, nämlich die Integrität, Authentizität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit, bleiben bei vielen Blockchain-Implementierungen bisher aus Mangel an Kenntnis oder aus Unwillen auf der Strecke. Angesichts fehlender Standards und regulatorischer Richtlinien liegt es an den einzelnen Unternehmen, die DSGVO-Konformität ihrer Blockchain-Lösungen zu gewährleisten, um operationelle Risiken der Digitalisierung frühzeitig in den Griff zu bekommen, besonders auch im eigenen Interesse.

Auch wenn die Blockchain ihren Ursprung in der Bitcoin-Entwicklung hat, die Technologie bietet noch sehr viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Diese lassen sich auch für die Verbesserung der Sicherheit nutzen. Zum Beispiel in Sachen Datenspeicherung bietet die Blockchain erhebliche Vorteile gegenüber etablierten Praktiken, denn Daten werden nicht wie bei vielen Altsystemen in „einem einzigen Silo“ gespeichert. Jede konventionelle verschlüsselte Datenbank kann mit heutiger Technik entschlüsselt werden, damit können die Daten entwendet oder manipuliert werden. Dies liegt in der Natur der Technik: Da es zentrale Systeme sind, gibt es einen zentralen Schlüssel, den man „finden und kopieren“ muss. Damit hat man Zutritt und kann seine kriminellen Aktivitäten starten. Eine Blockchain kann hier Abhilfe schaffen. Wenn man sich illegal Zugriff auf einen Server (oder einen Wächter) der Blockchain verschafft hat, hat man dadurch noch keine Chance, die Blockchain zu manipulieren. Zudem hat die Blockchain noch weitere Vorteile, denn sie bietet:

1.) Mehr Transparenz

Ein Blockchain-Ledger ist grundsätzlich transparenter als andere Datenspeichermethoden, da alle Akteure mit Zugriff auf das Ledger die gleichen Daten sehen und eine eigene Kopie halten. Ein Blockchain-Netzwerk fungiert also als eine einzige Quelle der Wahrheit für die Datenhaltung. Das hilft auch Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden, illegalen Aktivitäten auf die Spur zu kommen.

2.) Datenintegrität

Die in einem verteilten Ledger gespeicherten Daten sind in Echtzeit zugänglich, so dass Systeme proaktiver auf betrügerische Aktivitäten überwacht werden können. Da es nur eine einzige Sicht auf ein verteiltes Ledger gibt, sind alle Änderungen an den gespeicherten Daten für jeden Systemknoten sichtbar und werden von ihm überprüft. Die Daten, die einmal in der Blockchain gespeichert wurden, sind für immer unveränderlich. Dies hat entscheidende Vorteile, so dass nicht einmal mehrere legitimierte Mitarbeiter einer Unternehmung zusammen die Daten verändern können. Die historischen Daten sind damit absolut fälschungssicher.

3.) Sicherheit

Die Daten werden verschlüsselt und über ein Netzwerk von Servern und nicht über einen einzelnen Server gespeichert. Ein einzelner Server kann jederzeit ausfallen, ohne dass Informationen verloren gehen oder das Netzwerk zu irgendeiner Zeit dadurch gefährdet wird. Ein Cyberangriff kann kaum erfolgreich durchgeführt werden, da bei einem Angriff gleichzeitig über 50 Prozent aller Server der Blockchain attackiert und übernommen werden müssen.

4.) Authentifizierung und digitale Identität

Ein Blockchain-Netzwerk könnte einen föderalen digitalen Identitätsdienst ermöglichen und bereitstellen, bei dem Behörden, Finanzinstitute und Dienstleister zusammenarbeiten, um eine effektive Kundenauthentifizierung zu gewährleisten. Das wäre ein wichtiges Element im Kampf gegen Cyberkriminalität. Man kann auf der Blockchain sehr einfach ein fälschungssicheres Echtheitszertifikat für die Identifikation von Dingen, Verträgen oder Personen einsetzen, damit der Empfänger ohne jeden Zweifel alle Details der Transaktion validieren kann.

Alle diese Eigenschaften einer Blockchain können helfen, Finanzdienstleister besser vor Cyberkriminalität zu schützen.

Der Schutz vor Cyberkriminalität hat für Finanzdienstleister oberste Priorität – vor allem angesichts der weiterhin rasant wachsenden Datenmengen. Die Blockchain-Technologie in Kombination mit Künstlicher Intelligenz (neuronale Netze und Maschine Learning) birgt enormes Potenzial für eine sichere Speicherung von Daten und deren Austausch – und damit auch für die Verhinderung von Angriffen darauf. Wir stehen am Anfang dieser spannenden neuen Technologie, die einen neuen Standard in puncto Sicherheit setzen kann. Jedoch ist nicht jede Blockchain sicher und perfekt aufgesetzt; es erfordert ausreichend Know-how, um die sich bietenden Möglichkeiten auch voll auszuschöpfen.

Technologischer Fortschritt lässt sich nicht aufhalten; so sicher wie eine gut aufgesetzte Blockchain heute sein kann, so angreifbar kann sie in Zukunft werden. Quantencomputer sind eine völlig neue Herausforderung für alle Onlinesicherungssysteme. Mit ihrer unvorstellbaren Rechnerleistung würden sie aktuell „unüberwindbare Verschlüsselungen“ innerhalb von Sekunden oder spätestens Minuten spielend entschlüsseln. Es lässt sich somit prognostizieren, dass die Quantencomputertechnologie jede heutige Kryptographie in Zukunft untergraben wird.

Doch nicht nur Angreifer rüsten auf: Auch die Verteidigungslinien können verstärkt werden. Somit sollte man bereits heute damit beginnen, die Blockchain mit Abwehrmechanismen gegen zukünftige Gefahren wie Quantencomputer auszurüsten. Es wird ein steter Wettbewerb bleiben, der sich auf Grundlage von neuen Technologien permanent neu definiert. Technologie allein wird für effektive Bekämpfung der Cyberkriminalität nie ausreichen. Menschliche Erfahrung und Fachwissen werden immer erforderlich sein, um Systeme zu kontrollieren und verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Wenn die Entscheider der bedrohten Unternehmen und Branchen die Chancen erkennen, die in der Sicherung von Datenverwaltung und -austausch liegen, könnte die Blockchain-Technologie Teil einer langfristigen Lösung sein.¹⁴

In Summe lässt sich feststellen, dass eine Blockchain alle Voraussetzungen erfüllt, um Cyber-Kriminellen in etlichen Anwendungsbereichen Einhalt zu bieten. Die Technologie wird zukünftig nicht nur die Sicherheit in Banken verbessern, sondern auch in zahlreichen anderen Bereichen.

Verantwortlich für den Inhalt

In der Ausarbeitung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Schreibweise verwendet. Soweit nicht ausdrücklich hervorgehoben, gilt sie für alle Geschlechter!

Die Ausarbeitung gibt ausschließlich die Auffassung und Sichtweise des Autors wieder. Sie wurde mit einem Höchstmaß an Sorgfalt erstellt. Unabhängig davon lehnt der Autor jegliche Haftung für Fehler oder falsch dargestellte Zusammenhänge ab.

IMPRESSUM

Autor	Jan Malkus
Bildquellen	Jan Malkus, unsplash.com, pexels.com
Kontakt	Jan Malkus, info@janmalkus.com

QUELENNACHWEIS

- 1 <https://www.deutschland.de>
- 2 <https://www.dataprot.net>
- 3 <https://www.computerweekly.com/de/definition/Computerkriminalitaet-Cybercrime>
- 4 <https://www.iomart.com>
- 5 <https://www.efficientip.com/resources/idc-dns-threat-report-2019/>
- 6 **Handelsblatt v. 09.12.2019**
<https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/cyberkriminalitaet-hackerangriffe-nehmen-zu-attacken-sind-fuer-banken-und-deren-kunden-das-groesste-risiko/25302650.html>
- 7 **EY 15.06.2020**
https://www.ey.com/de_at/cybersecurity/schuetzen-sie-ihr-unternehmen-ausreichend-vor-cyberkriminalitaet
- 8 **Interpol v. 04.08.2020**
<https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>
- 9 **iEEExplore v. 04.05.2017**
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7918009>
- 10 **IT Finanzmagazin 08.08.2017**
<https://www.it-finanzmagazin.de/blockchain-allzweckwaffe-gegen-cyberkriminalitaet-54964/>
- 11 **Deloitte 06.05.2019**
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/risk/DI_2019-global-blockchain-survey.pdf
- 12 <https://www.statista.com>
- 13 <https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/defi/>
- 14 **Funkschau Business Netzwerk vom 06.12.2019**
<https://www.funkschau.de/sicherheit-datenschutz/mit-blockchain-gegencyberkriminalitaet.171997.html>